

ЎЗБЕКИСТОНДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАР БОЗОРИДА ИНСОН КАПИТАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ТИББИЙ ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Шамиев Голиб Уктамович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14066427>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда тиббимй хизматлар бозорида инсон капиталини шакллантириш орқали инсон капиталинини шакллантириш имкониятлари ва йўллари изоҳланади.

Калит сўзлар: тиббий туризм, инсон капиталли, тиббмй хизматлар бозори, иқтисодий ўсиш.

Инсон капиталли (инглизча human capital) – бу инсон ва жамиятнинг турли-туман эҳтиёжларини қондириш мақсадида фойдаланиладиган билим, кўникма ва малака мажмуасидан иборат бўлиб, кўп қиррали ва мураккаб тушунчадир. Инсон капиталининг назарий асосини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

«Инсон капиталли» атамасидан дастлаб америкалик иқтисодчи Жейкоб Минсер ўзининг 1958 йилда ёзган «Инсон капиталли ва шахсий даромад тақсимотиға инвестициялар» асарида фойдаланган.

«Инсон капиталли» Т.Шульцнинг «Investment in Human Capital»¹ (1961 йил) асари чоп этилиши билан иқтисодийёт фанларига категория сифатида кириб келди ҳамда унинг замонавий назарияси Т.Шульц, Г.Беккер, Р.Солоу, С.Кузнец, Э.Денисон, Ж.Кендриск, Р.Лукас, И.Фишер, ва бошқа иқтисодчилар² томонидан ишлаб чиқилган.

Т.Шульц ўзининг «Инсон капиталли» борасидаги илмий тадқиқотларида «камбағал» мамлакатларда аҳоли фаровонлигини ошириш учун ернинг сифатиға, усқуналарнинг мавжудлигиға эмас, балки фойдали билимлар тизимиға эътибор қаратиш зарурлигини таъкидлайди. (абзацлар бирлаштирилди) Шунингдек, у АҚШ иқтисодийётида инсон капиталлидан олинадиган фойда физик капиталдан олинадиган фойдадан ортиқлигини исботлаб берди ва ривожланаётган мамлакатлар таълим, соғлиқни сақлаш ва фан соҳасиға йирик инвестициялар ажратишини таклиф қилди.

Т.Шульц «мамлакатнинг иқтисодий ўсиши учун янги фабрика ва заводлар қуришдан кўра, таълим соҳасини ривожлантириш афзалроқ, чунки таълим инсон капиталининг бир шакли, у келажакда эҳтиёжни қондириш ёки келажакда даромад олиш манбаи бўлиб, инсоннинг бир қисмиға айланади»³ деб таъкидлайди.

Иқтисодчи олим Г.Беккер эса 1964 йилда инсоний хатти-ҳаракатларға иқтисодий ёндашиш ғоясини ишлаб чиқиб, инсон капиталлиға инвестицияларнинг самарадорлигини илмий асослаб берди ҳамда инсон капиталли тушунчасининг янада ривожланишини таъминлади.

Унинг фикрича, «инсон капиталли муайян фойда олиш учун ишлатиладиган қобилият бўлиб, у бошқа қийматларни яратишни таъминлайдиган қийматдир. Инсоннинг барча

¹ Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. – N.Y., 1968, vol. 6.

² Константинов И. Человеческий капитал и стратегия национальных проектов. <http://forum.msk.ru/material/economic/310895.html>2007.03.17

³ Shultz T. Resources for Higher Education: an Economist's View // The Journal of Political Economy. – 1968/ -Vol. / pp. 327-347.

қобилиятлари туғма ёки ўзлаштирилган ҳолда бўлади. Ҳар бир инсон алоҳида ген мажмуаси билан туғилади ва ўзининг туғма қобилиятларига эга бўлади. Иқтисодиётда инсон томонидан сотиб олинган (ўзлаштириладиган) қимматли сифатларга инсон капитали, деб айтилади»,⁴ дея эътироф этади.

Инсон капитали назариясининг асосчилари Т.Шульц, Г.Беккер ва Л.Туроунинг фикрича, «капитал – алоҳида олинган бир шахс ёки бутун аҳолининг жонли ишлаб чиқариш кучи бўлиб, у бозорга товар сифатида олиб чиқилади ва тадбиркорлар уни сотиб олади, бироқ у бозор муносабатлари шароитида ижтимоий ишлаб чиқариш доирасида қолади»⁵.

Биз инсон капитали тушунчаси «меҳнат ресурслари», «инсон омили», «ишчи кучи» атамаларининг табиий ривожланиши, мукаммаллашуви ва такомиллашуви натижасида юзага келган иқтисодий категория, деб ҳисоблаймиз.

«Инсон капитали» атамаси иқтисодий категория сифатида аста-секинлик билан шаклланиб бормоқда. Илк бор «инсон капитали» тушунчаси замирида шахснинг ишлаш қобилияти, яъни ишлашга қодирлиги ва билимлари тушунилан.

Бундан ташқари, инсон капиталига иқтисодий назария нуқтаи назаридан узок вақт фақат иқтисодий ривожланишнинг «ижтимоий омили» сифатида қаралди. Бироқ таълим соҳасига инвестиция киритиш самарасиз, деб ҳисобланди. XX асрнинг иккинчи ярмида инсон капитали ва таълимга бўлган муносабат аста-секин ижобий томонга ўзгариб борди.

Инсон капиталига кейинчалик инсоннинг иш қобилиятини, таълим ва касбий кўникмаларни оширадиган инвестициялар объекти сифатида қаралган (1.1-жадвал).

1.1-жадвал

Инсон капитали категориясининг шаклланишида иқтисодчи олимларнинг қўшган ҳиссалари⁶

Илмий йўналиш	Тадқиқотчи олимлар	Олимларнинг «инсон капитали» категориясига қўшган ҳиссалари
Мумтоз сиёсий иқтисод намояндалари	Ҳулиям Петти (1623-1687 й.)	Мамлакат миллий бойлигининг бир қисмини жами меҳнат ташкил этади.
	Адам Смит (1723-1790)	Шахс бирон-бир фаолият тури билан шуғулланиши натижасида иш ҳақи, мукофот, фойдадан улуш ва ижара ҳақи олиши мумкин. Ходимнинг иш ҳақи миқдори меҳнатнинг мураккаблик даражасига ва ходимнинг касбий билим эгаллашига сарфланган харажатларнинг миқдорига боғлиқ.
	Давид Рикардо (1772-1823)	Ҳар қандай меҳнат табиий ва бозор баҳосига эга бўлади. Меҳнатнинг табиий баҳоси ходимнинг билим, кўникма ва қобилиятларига боғлиқ бўлади. Ходимнинг иш ҳақиси ўзи ва оиласининг озиқ-овқат, ноозиқ-овқат, хизматлар ва солиқлар ҳамда бошқа зарурий эҳтиёжлари ва қулайликлари учун

⁴ Беккер Г.С. Человеческий капитал (главы из книги) // США: экономика, политика, идеология., 1993. № 11. 109-119. №12. – С. 86-104.

⁵ O‘sha joyda.

⁶ Муаллиф тадқиқотлари асосида тузилган.

		тўланадиган тўловларга етарли миқдорда бўлиши керак. Меҳнатнинг бозор баҳоси эса меҳнат бозоридаги талаб ва таклиф ўзгаришлари асосида қарор топади.
	Жемс Милл (1806-1873)	Ходимнинг маънавий-ахлоқий ва интеллектуал сифатларининг меҳнат самарадорлигига таъсирини илмий асослаб берган.
Бошқарувнинг илмий мактаби асосчиси	Фредрик Тейлор (1856-1915)	Замонавий бошқаришнинг асосий мақсади иш берувчи ва ёлланма ходимнинг максимал даражадаги манфаатдорлигини таъминлашга қаратилган бўлиши керак.
Инсон капитали назарияси асосчилари	Теодор Шульц (1902-1998)	Инсон капитали ишлаб чиқаришнинг ижтимоий омилидир. Инсон капиталининг маълум бир улушига соф миллий маҳсулотнинг маълум бир улуши тўғри келади.
	Герри Беккер (1930-2014)	Инсон капитали инсонга сарфланадиган инвестициялар (соғлиқни сақлаш, таълим, миграция, нарх ва бошқалар) орқали шаклланади.

Инсон капитали билимларга асосланган инновацион иқтисодий шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий омили ҳисобланади ва шахсий (индивидуал), корхона ва миллий инсон капиталига таснифланади.

Инсон капиталининг ўзига хослиги бу унинг ўз-ўзини сифат жиҳатидан ривожлантиришидир. Инсон капиталини «умумий» тавсифлашда ҳаётини неъматларни яратиш учун бевосита фойдаланиладиган ҳар қандай қиймат тушунилади. Бундай ҳолда, «инсон» тушунчаси, асосий ҳаётини аҳамиятга эга бўлган омил ва қиймат сифатида қабул қилинади, инсон иштирокисиз ҳеч қандай ҳаётини яратиш имконсиздир.

Ҳозирги кунда тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларининг ривожланиш тенденциялари, меҳнат жараёнларининг мураккаблиги, қарама-қаршиликлари, инсон ҳаёти учун зарур бўлган товар ва хизматларга талабнинг ўзгариб туриши, нафақат инсон капиталининг барқарор ривожланишини, балки универсал, инновацион, диверсификацияланган ривожланишини ҳам талаб этади.

Тиббий хизматларда инсон капитали бу ўз навбатида ижтимоий ёрдамни таъминлайдиган хизматлар оқимини яратади. Бу тиббий соҳага бевосита боғлиқ бўлган илмий фаолият ёки таълимни назарда тутади.

Тиббий хизматларни, уларнинг капиталини амалга ошириш шаклидан келиб чиқиб, жонли (инсондаги номоддий билим) ва жонсиз капитал (жисмда моддий кўринишда намоён бўлган билим) ҳамда институционал капитал (жонли ва жонсиз капитал йиғиндиси) турлари воситасида таснифлаш мумкин.

Тадқиқот жараёнида ўрганилган иқтисодий адабиётлар ва илмий тадқиқот ишларининг таҳлили, уларнинг бир қисми тиббий хизматларда инсон капиталининг шаклланиши ва фойдаланишнинг умумий жиҳатларига⁷, бир қисми инсон капиталининг

⁷ Solou R. Policy of Full Employment, 1962. P. 638.; Корчагин Ю.А. Российский человеческий капитал: фактор развития или деградации?: монография / Ю.А.Корчагин. – Воронеж: ЦИРЭ, 2005. – 252 с.; Фишер С. Экономика / Стенли Фишер, Рудигер Дорнбуш, Ричард Шмалензи ; перевод с англ. 2-го издания; общ. ред. и предисл. Г.Г.Сапова. – М.: Дело, 1993. – 829 с.; Thurow L. Investment in Human Capital., Belmont, 1970. P.2.; Блауг М. Методология экономической науки или как экономисты объясняют. – М., 2004; Machlup F. The

ижтимоий ўзгаришларига⁸, бошқа бир қисмида эса инсон капиталининг шаклланиши ва фойдаланишнинг айрим жиҳатларига эътибор қаратилганини эътироф этиш имконини берди.

Бизнингча, тиббий хизматларда инсон капиталига инвестиция киритиш ва ундан фойдаланиш самарадорлиги, тизим муносабатларини ифодалайдиган ижтимоий-иқтисодий, объектив-субъектив омиллар ҳамда инсон капиталининг ижтимоий ишлаб чиқариш эҳтиёжларига қанчалик мос келишига бевосита боғлиқ.

Шу билан бир қаторда, тиббий хизматларда инсон капиталини баҳолашда инсон капиталини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари ва шарт-шароитларини, инсоннинг ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш қобилиятлари захирасини, техник-технологик ривожланиш даражасини, маданиятини, шунингдек, технология ва тиббий соҳани ташкил этиш даражасига тизимли мувофиқлигини ҳисобга олиш зарур.

Эътиборли жиҳати, тиббий хизматларда инсоннинг истеъмол таркиби билан унинг таълим қобилиятлари ўртасида яқин муносабатлар мавжуд бўлиб, ўз навбатида, бандлик ва меҳнат муносабатлари унинг истеъмол таркибига ҳам таъсир кўрсатади. Инсон капитали назариясига мувофиқ, нафақат пулли таълим олиш имкониятини кенгайтириш, балки ишчи кучи салоҳиятидан фойдаланишдаги имкониятларни, шу жумладан, тиббий хизматларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлган муаммоларни бартараф этиш орқали даромадларни ошириш ҳам мақсадга мувофиқдир.

«Тиббий хизматлар бозорида инсон капитали» тушунчасининг илмий таърифини аниқлаштириш унинг иқтисодий моҳиятини англаш имконини беради. Инсон капитали тушунчаси узок тарихий даврни босиб ўтганига қарамай, иқтисодчи олимлар ўртасида ушбу тушунчанинг мазмун-моҳиятини яққол намоён қиладиган аниқ бир келишув мавжуд эмас.

Иқтисодчи олим В.Б.Баженова «инсон капитали бу инсоннинг меҳнат бозорида талабга эга бўлган, меҳнат жараёнида фойдаланиладиган, меҳнат жараёнида намоён

Economics of information and Human Capital // Princeton, 1984. – P. 19.; Бреслав Л.Б., Лисовик Б.С., Ломова И.Э. Человеческий капитал: организация и эффективность накопления в условиях формирования рынка труда. – СПб., 2002.; Носкова К.А. Оценка человеческого капитала 1-го сотрудника организации / К.А.Носкова // Актуальные вопросы экономических наук: материалы II междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2013 г.). – Уфа: Лето, 2013. – С. 4-8.; Ермоченко О.Н. Теории воспроизводства человеческого капитала и определение структуры кадрового потенциала / О.Н.Ермоченко // Транспортное дело России. – 2009.- № 12. – С. 67-69.; Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала / С.А.Дятлов. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994. – 160 с.; Ельмеев В.Я. Человек труда вместо человеческого капитала / В.Я.Ельмеев // Перспективы человека в глобализирующемся мире / под ред. В.В.Парцвания. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. – С. 319-351.

⁸ Капелюшников Р.И. Сколько стоит человеческий капитал России?: препринт WP3/2012/06 / Р.И.Капелюшников; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 76 с.; Цвылев Р.И. Постиндустриальное развитие. Уроки для России / Р.Цвылев. – М.: Наука, 1996. – 206 с.; Чеботарёв, Н.Ф. Оценка конкурентоспособности предприятия: человеческий капитал / Н.Ф.Чеботарёв // Аудит и финансовый анализ. – 2005.- № 4. – С. 262-272; Добрынин А.И. Производительные силы человека: структура и формы проявления / А.И.Добрынин, С.А.Дятлов, В.А.Конов. – СПб.: Изд-во СПУЭФ, 1992. – 163 с.; Вигурская С.П. Воспроизводство человеческого капитала специалистов инновационной сферы экономики в системе послевузовского образования: автореферат дис. ... канд. экон. наук / С.П.Вигурская. – Орел, 2001. – 24 с.; Симкина Л. Человеческий капитал в инновационной экономике / Л.Симкина. – СПб.: Изд-во СПбГИЭА, 2000. – 152 с.; Колядин А.П. Фиктивный компонент человеческого капитала как системный элемент экономики знаний: автореферат дис. ... д-ра экон. наук / А.П.Колядин., С.А.Курганский Тенденции развития человеческого капитала в России // Известия ИГЭА. – 2011. - №2 [Электронный ресурс] [http://cyber leninka. Ru /article/n/tendentsii-razvitiya-chelovecheskogo-kapitala-v-rossii](http://cyber.leninka.Ru/article/n/tendentsii-razvitiya-chelovecheskogo-kapitala-v-rossii); Баженова В.С. Непрерывное образование в условиях трансформации экономической системы / В.С.Баженова. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000.

бўладиган, ўзида касбий-малакавий (таълим, билим, кўникма ва малака даражаси, интеллектуал қобилиятлари, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш тажрибаси) ва шахсий фазилатлари, ижтимоий психологик хусусиятлари, гармоник ва физиологик ривожланиш даражаси (соғлиги, ақлий қобилияти, иқтидори, ташаббускорлиги, фаоллиги) бўлиб, булар фан ва таълимга, соғлиқни сақлашга, маданиятга ва бошқа ижтимоий соҳаларга хусусий ва ижтимоий инвестиция киритиш орқали шаклланади, шахс қобилиятларининг жамғарилиши таъминланади ҳамда унинг меҳнат ва меҳнатдан кейинги фаолияти давомида даромад келтириш имкониятига эга бўлади»⁹ деб ҳисоблайди.

Бизнингча, инсон капитали категориясини талқин этишнинг бундай ёндашуви, ижтимоий-тарихий ривожланишнинг аниқ реалликларига мос келади ва ижтимоий-иқтисодий компонентларнинг бир-бири билан боғлиқлигини акс эттиради ҳамда тиббий хизматларнинг янги шакллари пайдо бўлишига кўпроқ жавоб беради.

Ўзбекистонлик олимлар Б.Ш.Ҳасанов, М.Қ.Қодиров Ж.Д.Елтазаровнинг фикрига кўра, «Инсон капитали ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-фалсафий тушунча бўлиб, бу шахснинг, фундаментал ва амалий билими, тажрибаси, кўникмалари, табиат ва жамиятдаги воқеа, ҳодиса ва жараёнларга илмий-мантқиқий ёндашиши, уларнинг инновацион ечимларини топишдаги профессионалик даражаси, интеллектуал мулки, моддий ва маънавий бойликларни ишлаб чиқаришдаги имкониятлари, инсон ва жамият тараққиётини кафолатловчи куч ва воситалар мажмуининг мавжудлиги, ақлий меҳнати ва юксак инновацион тафаккури, унинг турмуш даражаси ва касбий карьерасининг ошиши, жамиятдаги мавқеи ва ўрнини белгиловчи омил»¹⁰ деб ҳисоблайдилар.

Академик Қ.Х.Абдурахмоновнинг фикрича, «Инсон капиталининг аҳамияти табиий ресурслар, моддий бойлик ва воситаларга қараганда юқориқадар, инсон капитали инвестициялар натижасида шаклланган билимлар, кўникмалар, малакалар захирасидан иборат бўлиб, у шахснинг жисмоний, ақлий ва психологик сифатлари ҳамда қобилиятларини акс эттиради»¹¹.

Иқтисодчи олимлар А.Ўлмасов ва А.В.Ваҳобов эса «инсон капитали» атамаси ўз эгасига қўшимча қиймат келтирадиган қийматни билдирса, унда «инсон капитали» бу даромад келтирадиган инсон қобилиятларидир. Инсон капиталининг таянч асосини инсон қобилиятлари ташкил этади,¹² деб таъкидлайдилар.

Биз «тиббий хизматлар бозорида инсон капитали» – бу шахснинг номоддий бойлиги бўлиб, қонунда тақиқланмаган фаолият билан шуғулланишида фойдаланиши мумкин бўлган, ўзига (эгасига) даромад (фойда) келтирувчи, генетик ва ўзлаштирилган ижобий сифат ва миқдор хусусиятларига эга барча компонентлар ва мотивациялар мажмуасидир,¹³ деб ҳисоблаймиз.

Тиббий хизматларда инсон капитали бу шахснинг ижтимоий меҳнат муносабатлари жараёнида фойдаланиши мумкин бўлган билим, кўникма ва қобилиятларининг жамғарилган захираси бўлиб, улардан мақсадли фойдаланиш ва ишлаб чиқариш жараёнида

⁹ Баженова В.С. Непрерывное образование в условиях трансформации экономической системы / В.С.Баженова. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000.

¹⁰ Ҳасанов Б.Ш., Қодиров М.Қ., Элтазаров Ж.Д. Инсон капиталининг шаклланишида таълим ва илм-фаннинг роли. – Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2023. – 180 б.

¹¹ Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти. – Т.: Меҳнат, 2009. – Б.182.

¹² Ўлмасов А., Ваҳобов А. Иқтисодиёт назарияси: Дарслик. – Т.: Шарқ, 2006.

¹³ Муаллифлик ёндашуви ишлаб чиқилган.

кўллаш, шахс даромадларининг ўсишига олиб келади ҳамда таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа ижтимоий соҳаларнинг ривожланишини таъминлайди.

Кенг маънода айтганда, тиббий хизматларда инсон капитали бу жамият бойлиги бўлиб, унинг шаклланиши ўзидан ҳам катта харажатларни талаб этади. Тиббий хизматларда инсон капитали билим, кўникма ва қобилиятлар мажмуи бўлиши, жисмонан эскириши, ўзининг ташувчисидан ажралмаслиги каби ўзига хос хусусиятларига эгадир.

Тиббий соҳада инсон капитали инсон билимлари ва қобилиятларининг муайян комбинатциясини ижодий ишлатиш учун ҳақиқий тайёрлик ҳолатидир.

Тадқиқот иши давомида тиббий хизматларда инсон капиталининг иқтисодий моҳиятини ёритишда шахснинг билим, кўникма ва малакага, яъни капитал жамланмасига эга бўлиши учун унинг қуйидаги хусусиятлари билан бевосита боғлиқлигини изоҳлаш имконини берди:

- инсонлар ўзларининг иродаси ва тушунчаси бўйича жисмоний ва молиявий капиталидан шахсий мулк сифатида фойдаланадилар. «Ҳар бир шахс меҳнат қилиши, эркин касб танлаши, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва [конунда](#) кўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эгадир»¹⁴;

- тиббий хизматлар жараёнининг омили бўлиб хизмат қилади. Тиббий хизматлар натижасида яратилган маҳсулот (иш, хизмат) орқали инсон соғлиги яхшиланади, параллел равишда тиббий соҳада инсон капиталининг шаклланишига бевосита ва билвосита таъсир кўрсатади, билим ва кўникмалар захирасини яратади, ходим қобилиятини намоён қилади, унумдор капиталга бўлган талабни шакллантиради, иш берувчи ва ёлланма ходим томонидан сарфланган инвестицияларни рағбатлантиради;

- тиббий соҳада инсон капитали ижтимоий шерикликда (инсон капиталининг бошқа эгалари билан) фаолият олиб бориши мумкин.

Тиббий хизматлар соҳасида инсон капиталининг иқтисодий ресурслар асосида шаклланиши, ижтимоий ишлаб чиқаришда иқтисодий ресурс сифатида фаолият кўрсатиши ҳамда эгасининг иқтисодий манфаатларга эришишига хизмат кўрсатиши унинг иқтисодий моҳиятини белгилайди.

Бизнинг фикримизча, тиббий хизматлар соҳасида инсон капитали тушунчасининг мазмуни, нафақат унинг ички тузилишида, балки, якуний мақсадли фойдаланишида ҳам намоён бўлади. Шунинг учун «тиббий хизматлар соҳасида инсон капитали» тушунчасини кўриб чиқишда, нафақат унинг функционал жиҳатига эътибор қаратиш, балки «тиббий хизматлар соҳасида инсон капитали» ва у билан боғлиқ тушунчаларни таърифлашда фойдаланилаётган соҳанинг ўзига хос хусусиятларини ҳам ҳисобга олиш муҳим саналади.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. <https://lex.uz/docs/6445145>.